

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РАСПОЛОЖЕНИЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6641572>

Боронов Ферузжон Кахрамонвич

*Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Университетский факультет истории государства и гражданства
1 курс Магистр управления государственными учреждениями*

Аннотация: В данной статье рассматривается работа и планы Молодежного парламента в годы независимости в реализации государственной молодежной политики.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, государственная молодежная политика, молодежный парламента, общественные организации, третье возрождение.

26 августа 2020 года состоялся круглый стол в режиме онлайн на тему «Роль Молодежного парламента в реализации государственной молодежной политики и актуальные вызовы» с участием депутатов Молодежного парламента при Сенате Олий Мажлиса.

В нем приняли участие члены Сената, Агентства по делам молодежи, лидеры общенационального движения «Юксалиш» и другие официальные лица, а также представители СМИ.

В своем выступлении Спикер Сената Т.Нарбаева отметила, что инициатива о создании Молодежного парламента была поддержана главой государства, а также является признаком того, что государственная молодежная политика в нашей стране вышла на новый качественный уровень.

Кроме того, было отмечено, что каждый член Молодежного парламента должен изучить проблемы молодежи в районе, где он проживает, выявить их причины, обсудить эти проблемы среди молодежи и внести предложения в Сенат и местные Советы народных депутатов.

При этом акцент был сделан на роли Молодежного парламента в обеспечении участия молодежи в законотворчестве, обучении будущих депутатов Сената и политиков, т.е. формировании кадрового ресурса, направлении молодежи на амбициозные цели и конкретные проекты. .

В ходе круглого стола спикер Молодежного парламента рассказал о будущих задачах комиссий этой структуры, проекте плана работы парламента и регламента.

В частности, депутаты «Молодежного парламента» превратили пять важных инициатив, выдвинутых Президентом, в реальное народное движение,

широко вовлекли юношей и девушек в региональные проекты «Учебные центры цифровых технологий» и «Миллион программистов», проанализировали проекты законов. Кроме того, приоритет отдается планам помощи выпускникам детских домов и молодым людям с инвалидностью в адаптации в обществе, активном участии в борьбе за гендерное равенство.

Мероприятие также подчеркнуло необходимость тесного сотрудничества каждого комитета Сената с Молодежным парламентом, и комиссии были прикреплены к соответствующим комитетам.

Участие негосударственных некоммерческих организаций в реализации государственной молодежной политики.

Негосударственные некоммерческие организации:

- участвует в разработке и реализации государственных программ, региональных и иных программ в области государственной молодежной политики;
- участвует в формировании у молодежи твердых убеждений и взглядов на жизнь, воспитывая их в духе уважения к закону, национальным и общечеловеческим ценностям, умения противостоять пагубным влияниям и течениям;
- организует и проводит мероприятия, направленные на воспитание здоровой и гармонично развитой молодежи, повышение ее роли и активности в обществе;
- способствует созданию условий для социальной поддержки молодежи, защиты и реализации личных, политических, экономических, социальных и культурных прав, свобод и законных интересов молодых граждан;
- способствует раннему выявлению и развитию творческих талантов и способностей молодежи в науке, спорте, искусстве и культуре;
- в формировании у молодежи стремления к здоровому образу жизни, в проведении профилактических мероприятий против инфекционных заболеваний и других общественно опасных заболеваний, алкоголизма, наркомании, отравлений, наркомании и других вредных заболеваний, содержательной организации молодежного досуга, молодежной участвует в массовом развитии спорта;
- способствует экологическому просвещению, экологическому просвещению и воспитанию молодежи;

Государство гарантирует и обеспечивает участие негосударственных некоммерческих организаций в реализации государственной молодежной политики.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Новая стратегия развития Узбекистана. 2022-2026 гг.
2. Указы Президента Республики Узбекистан.
3. Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан.
4. Now.org
5. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Philip_Prowse#/search